

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18948992>

RANGTASVIR VA MODANING O‘ZARO TA‘SIRINING TARIXIY-NAZARIY OMILLARI

Najmiddinova Mohinur Nasimjonovna

Kimyo xalqaro universiteti
Liboslar dizayni mutaxassisligi
Magistranti

ANNOTATSIYA

Maqola rangtasvirning badiiy tamoyillari asosida yaratilgan liboslarning ijtimoiy va tarbiyaviy roliga bag‘ishlangan. Kompozitsiya, rang va plastik uyg‘unlikka asoslangan liboslar keng auditoriyada estetik didni shakllantirish va vizual idrokni rivojlantirishga qodir bo‘lgan harakatchan badiiy obyektlar sifatida tahlil qilinadi. Rassomlar va dizaynerlar hamkorligiga misollar keltirilgan - Pit Mondrian va Iv Sen-Lorandan tortib Yayoi Kusama va Louis Vuittongacha - moda tasviriy san‘at va ommaviy madaniyat o‘rtasida ko‘prik vazifasini o‘tashi mumkinligini ko‘rsatadi. Tadqiqotda ta‘kidlanishicha, rangtasvirdan ilhomlangan liboslar nafaqat estetik, balki jamiyatning madaniy va badiiy darajasini oshirishga hissa qo‘shadigan ma‘rifiy vazifani ham bajaradi.

Kalit so‘zlar: *zamonaviy moda, rangtasvir, vizual madaniyat, kostyum dizayni, badiiy ong transformatsiyasi, estetik kategoriyalar, kompozitsiya, rang nazariyasi, plastika, fanlararo yondashuv, postmodernistik paradigma, badiiy sintez, konseptual san‘at, mualliflik dizayni, san‘atshunoslik tahlili.*

XX asr oxiri - XXI asr boshlarida san‘atshunoslik va madaniyatshunoslik diskursida tasviriy san‘atning turli shakllarining o‘zaro ta‘siri muammosiga qiziqish ortib bormoqda. Bunda moda faqat kiyim ishlab chiqarish industriyasi sifatida qaral olmay, badiiy-madaniy fenomen maqomini oladi. Vizual muhitning kengayishi, globallashuv jarayonlari va konseptual san‘atning rivojlanishi modani badiiy ifodaning mustaqil shakli sifatida qayta ko‘rib chiqishga yordam berdi.

Zamonaviy tadqiqotchilar kostyum dizaynini tasviriy san‘atning dinamik shakli sifatida talqin qiladilar, unda plastika, rang va kompozitsiya inson tanasi bo‘shlig‘ida ishlaydi. Shunday qilib, moda vizual madaniyat tizimiga kiritiladi va rangtasvir bilan muloqotda ko‘rib chiqiladi. Ayniqsa, XX-XXI asr modelyerlari ijodida san‘at turlari o‘rtasidagi chegaralar shartli tus olib, moda mustaqil badiiy hodisa sifatida uzil-kesil

qaror topdi. Dizaynerlarning rangtasvir merosiga - klassik ustalardan tortib avangard yo'nalishlargacha murojaat qilishi kostyumni vizual g'oya tashuvchisi, podiumni esa badiiy ifoda makoni sifatida ko'rish imkonini beradi.

Rassomlar va modelyerlar hamkorligining tarixiy tajribasi ushbu muloqotning uzviylikni tasdiqlaydi. Gollandiyalik abstraksionist rassom Pit Mondrian XX asr san'ati tarixida asosiy o'rinni egallaydi, zamonaviy dizayn va moda estetikasini shakllantirishning eng muhim manbalaridan biri sifatida qaraladi. Uning ijodiy evolyutsiyasi - realistik rangtasvirdan qat'iy geometrik abstraksiyagacha - illyuziyaviy chuqurlik va syujetlilikdan izchil voz kechish bilan birga kechdi. Badiiy tilni vertikal va gorizontal chiziqlar, to'g'ri burchakli tekisliklar va asosiy ranglar (qizil, ko'k, sariq) oq va qora ranglar bilan cheklab, Mondrian universal plastik tizimni yaratishga intildi. Rassomning dasturiy asarlari sariq, qizil, qora, ko'k hamda kulrang rang bilan qilingan kompozitsiya va qizil, ko'k bilan bir qatorda sariq bilan kompozitsiya bo'lib, unda assimetriya rang tekisliklarining dinamik muvozanati bilan birlashtirilgan.

Pit Mondrianning nazariy va badiiy merosi arxitektura, grafik va sanoat dizayni, shuningdek, XX asrning minimalist estetikasining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Modada uning tamoyillari kostyumni rang, ritm va mutanosiblik qonunlariga bo'ysunadigan plastik kompozitsiya sifatida ko'rib chiqishga imkon berdi. Neoplastiklikning geometrik qat'iyligi va koloristik tizimi modaning rangtasvir nazariyasi va tasviriy madaniyatning umumiy qonuniyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan mustaqil badiiy shakl sifatida qaror topishiga yordam berdi.

Shuningdek yuqoridagi qarashlarni tasdiqlagan holatda Y. V. Andreeva XX-XXI asrlar badiiy yo'nalishlari - abstraksionizm, ekspressionizm, kubizmning zamonaviy moda plastik tilining shakllanishiga ta'sirini qayd etadi. Ushbu tendensiyalar siluet yechimlari, kompozitsiya tuzilishi va kolleksiyalarning rang palitrasini o'zgartirdi. Bunga yaqqol misol tariqasida Iv San Loran ijodini ko'rib chiqamiz.

Pit Mondrian neoplastikasidan ilhomlangan birinchi kiyim dizaynerlaridan biri fransuz dizayneri Iv Sent-Loran edi [5, 6]. U 1965-1966-yillar kuz-qish mavsumi uchun "Mondrian" nomi ostida liboslar kolleksiyasini yaratgan. Ushbu to'plamda rassomning asarlari qayta tiklangan ayollar liboslari mavjud edi. Ushbu nafis A-siluetli ko'ylaklar tizzagacha uzunlikda, yengsiz va dumaloq bo'yin qismiga ega. Liboslar yangi davr ramziga aylandi va moda tarixi xazinasiga abadiy kirdi. Hozirda ular Londondagi Viktoriya va Albert muzeyida, dunyodagi eng yirik dekorativ va amaliy san'at va dizayn muzeyida namoyish etilmoqda. Bundan tashqari, mashhur Mondrianning ko'ylaklarga chizgan rasmi bosma emas, balki turli rangdagi mato qismlari birlashtirilgan.

XX asrning 1930-yillariga kelib, mashhur italiyalik moda dizayneri Elza Skiaparelli Salvador Dalí va Jan Kokto kabi rassomlar bilan olib borgan transdissiplinar hamkorliklari orqali moda olamida keng e'tirofqa sazovor bo'ldi. Salvador Dalí Skiaparelli uchun ketma-ket ravishda bir qator noodatiy dizaynlar yaratdi: "yorilgan" (cracked) fakturali matolar, oq ipak kechki libosda joylashtirilgan omar (lobster) tasviri, shuningdek, oltinrang klaviaturaga ega telefon shaklidagi baxmal sumka. Jan Kokto esa dizayner uchun romantik ruhdagi kashta naqshlarini ishlab chiqdi. Rassomlar bilan ijodiy muloqot, g'oyalar almashinuvi va hamkorlik natijasida yaratilgan ushbu dizaynlar Skiaparellining asarlarini uning asosiy raqibi — Gabrielle Bonheur Chanel ijodidan keskin ajratib turdi hamda unga sezilarli raqobat ustunligini ta'minladi [7]. Dalí bilan hamkorlikda yaratilgan "Omar libosi" (The Lobster Dress)[8], "Ko'z yoshlar libosi" (The Tears Dress) [9], "Skelet libosi" (The Skeleton Dress)[1] va "Oyoq-kiyim shaklidagi shlyapa" (The Shoe Hat) [11] keyinchalik Skiaparellining eng mashhur va ramziy asarlari sifatida baholandi. Ushbu tajribadan so'ng dizayn va san'at o'rtasidagi transchegaraviy ijodiy integratsiyaning amaliy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lishi aniq namoyon bo'ldi. Natijada, turli uslub va janrlarga mansub san'at asarlari moda dizayni uchun barqaror ilhom manbaiga aylana boshladi.

1950-yillarning o'rtalarida Buyuk Britaniyada shakllangan va AQShda faol rivojlangan pop-art yo'nalishi tasviriy san'at va modaning o'zaro ta'siri tizimida alohida o'rin egalladi. Uning estetikasi ommaviy madaniyat, reklama, komiks grafika va ko'paytiriladigan obrazlarga murojaat qilishga asoslangan bo'lib, badiiy ifodaning vizual yo'naltirilgan va ijtimoiy jihatdan sezgir shakli sifatida moda tabiatiga nihoyatda yaqin bo'lib chiqdi. Ranglar palitrasining yorqinligi, kompozitsiyaning ixchamligi va bir zumda vizual ta'sir effekti kiyim dizayni sohasida pop-artga bo'lgan talabning yuqoriligini belgilab berdi.

XX asrning ikkinchi yarmidagi ko'plab yetakchi modelerlar, xususan, Janni Versache, Franko Moskino va Jan-Sharl de Kastelbajak o'z kolleksiyalarida pop-artning badiiy strategiyalariga murojaat qilishgan. Ularning ijodiy yechimlari san'at asarlarini to'g'ridan-to'g'ri matoga ko'chirishdan tortib, o'ziga xos rang kodlari, konturli grafika va seriyalilik tamoyillarini talqin qilishgacha bo'lgan. Natijada, libos badiiy asar va ommaviy tomoshabin o'rtasidagi vositachiga, modaning o'zi esa kundalik madaniyatda badiiy obrazlarni dolzarblashtirish makoniga aylandi.

Bunga misol tariqasida 1991-yilning bahor-yoz mavsumida Janni Versache tomonidan yaratilgan to'plamni keltirish mumkin, unda pop-art asoschilaridan biri bo'lgan Endi Uorxol tomonidan yaratilgan ipakli tasvirlardan foydalanilgan. Xususan, dizayner matolar kompozitsiyasiga Merilin Monro portretining mashhur silk-screen texnikasida yaratilgan variantlarini kiritdi. Ko'paytirilayotgan badiiy obrazni ko'ylak

yuzasiga ko'chirish pop-artning asosini tashkil etuvchi seriyalilik va takrorlanuvchanlik g'oyasini ta'kidladi hamda san'at va modaning sintezi ta'sirini kuchaytirdi.

Xuddi shunday yondashuvni Franko Moskino namoyish etdi, u o'sha mavsumdagi kolleksiyasida amerikalik rassom Roy Lixtenshteynning "Xayrli tong, azizim" asarini ayollar liboslariga kiritdi. Xarakterli komiks stilistikasi, aniq konturlar va kontrast palitradan foydalanish nafaqat dekorativ iqtibosni, balki kostyum tuzilishida pop-artning vizual tilini konseptual tushunishni ham ko'rsatadi.

Shunday qilib, pop-art rangtasvir va moda o'rtasidagi badiiy muloqotning rivojlanishida muhim bosqich bo'ldi. U san'at asarini kundalik hayot to'qimasiga to'g'ridan-to'g'ri kiritish imkoniyatini ko'rsatdi va modaning XX asrning ikkinchi yarmidagi asosiy badiiy tendensiyalarni nafaqat aks ettirishga, balki qayta ko'rib chiqishga qodir bo'lgan mustaqil madaniy amaliyot sifatida qaror topishiga hissa qo'shdi.

Ushbu mavzuning o'rganilganlik darajasini tahlil qiladigan bo'lsak Bingrou Chenning "Fashion and Art: Diverse Possibilities in Creation" maqolasida moda va san'atning zamonaviy o'zaro bog'liqligi dolzarb vizual madaniyatning muhim hodisalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Muallif moda va tasviriy san'atning nafaqat birgalikda mavjud bo'lishini, balki g'oyaviy va amaliy darajada o'zaro ta'sirini tahlil qilib, an'anaviy badiiy ifoda shakllari chegaralarini kengaytiradi. Tadqiqotning asosiy g'oyasi shundan iboratki, moda va san'at o'rtasidagi bog'liqlik tobora chuqurlashib va ko'p qirrali bo'lib bormoqda: dizaynerlar modadan badiiy ifoda vositasi sifatida foydalanishga intilmoqdalar, rassomlar esa moda shakllarini ijodiy o'zgarish imkoniyati sifatida ko'ra boshladilar. Bu shuni anglatadiki, moda endi faqat amaliy hunarmandchilik yoki utilitar funksiya emas, balki san'atning tipik shakllariga teng bo'lgan badiiy ifoda vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Muallif tarixiy ma'lumotlarga, olimlarning nazariy ishlariga va turli madaniy kontekstlardagi dizaynerlar va rassomlarning ijodiy amaliyotlari namunalariga tayanadi. Matnda modaga badiiy ijod shakli yoki vositasi sifatida qarash qanchalik maqsadga muvofiq va oqilona ekanligi tahlil qilinadi, shuningdek, uning ekzistensial qiymati, ya'ni moda madaniy hayotning nafaqat estetik, balki falsafiy jihatlarida ham qanday faoliyat ko'rsatishi o'rganiladi. Chenning ta'kidlashicha, zamonaviy dunyoda moda va san'at o'rtasidagi chegaralar yo'qolib bormoqda: dizaynerlar rassomlik, haykaltaroshlik, spektakldan ilhomlanadilar; rassomlar esa o'z asarlarida moda estetikasi elementlaridan foydalanadilar. Natijada, bir vaqtning o'zida ikkala sohaga - ham tasviriy san'atga, ham libos dizayniga tegishli bo'lgan badiiy ifodaning yangi shakllari paydo bo'ladi [3]. Maqola ijod va badiiy ifoda haqidagi an'anaviy tasavvurlar qanday o'zgarib borayotganini tushunish uchun muhimdir. Ushbu jarayonlarni tahlil qilish zamonaviy

vizual madaniyatning strategik yoʻnalishlarini ajratib koʻrsatishga imkon beradi, bunda moda nafaqat kiyim ishlab chiqarish sanoati sifatida, balki hissiy, ijtimoiy va konseptual maʼnolarni yetkazishga qodir boʻlgan mustaqil badiiy til sifatida namoyon boʻladi.

Yana bir ilmiy manbaga yuzlansak Oʻrta yer dengizi arxeologiyasi va arxeometriyasida chop etilgan "Moda dizaynida rangtasvir sanʼatining vizual ifodasi boʻyicha tadqiqot" maqolasi tasviriy sanʼat va moda dizayni oʻrtasidagi bogʻliqlikni oʻrganishga bagʻishlangan. Muallif rangtasvirning vizual ifodalash tamoyillari - kompozitsiya, rang kontrastlari, fazoviy tashkil etish - kiyimni shakllantirishda qanday moslashtirilishi va uni mustaqil badiiy obyektga aylantirish mumkinligini oʻrganadi. Ishda taʼkidlanishicha, dizaynerlar rasmlarni aynan koʻchirmaydilar, balki ularning badiiy tamoyillarini yangi moddiy kontekstda talqin qiladilar. Polotning kompozitsion koʻrsatmalari kostyum shaklini qurish uchun asos boʻladi, rang munosabatlari va kontrastlar matolar va aksessuarlarning rang yechimlari uchun asos boʻladi, kiyimning fazoviy tashkil etilishi esa polotnoga oʻxshash dinamik vizual maydon sifatida qabul qilinadi. Shunday qilib, kiyim estetik va konseptual maʼnoga ega boʻlgan harakatchan kompozitsiyaga aylanadi. Maqolada moda va tasviriy sanʼat oʻrtasidagi chegaralar tobora aniqroq boʻlib borayotgani taʼkidlanadi. Moda nafaqat utilitar obyekt, balki badiiy ifodaning toʻlaqonli shakli sifatida qaraladi. Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, rangtasvirning vizual va konseptual tamoyillarini moda dizayni tiliga aylantirish, ikkala sohani boyitish va fanlararo muloqotning yangi shakllarini yaratish mumkin. Shunday qilib, asar zamonaviy vizual madaniyatni tushunishga hissa qoʻshadi, sanʼat va modani birlashtirish imkoniyatlarini ochib beradi va kiyim estetik va konseptual toʻldirish bilan badiiy ifodaning mustaqil shakli sifatida faoliyat koʻrsatishi mumkinligini taʼkidlaydi [2].

Rangtasvir va moda dizaynining oʻzaro taʼsiriga bagʻishlangan zamonaviy tadqiqotlarda badiiy tamoyillar asosida yaratilgan liboslarning ijtimoiy va tarbiyaviy rolga yetarlicha eʼtibor berilmayapti. Ilmiy maqolalarning aksariyati vizual va kontseptual jihatlarga - kompozitsiya, rang, shakl va siluetlarga qaratilgan boʻlib, ularning kolleksiyalarning estetik yaxlitligiga taʼsirini tavsiflaydi. Shu bilan birga, tasviriy sanʼat usullaridan ilhomlangan kiyimlar badiiy didni shakllantirishga, keng auditoriyada estetik tafakkur va madaniy idrokni rivojlantirishga qanday hissa qoʻshishi kam oʻrganilgan. Ushbu maqolaning maqsadi rangtasvirning badiiy talqini orqali moda nafaqat goʻzallik va uslub mavzusi boʻlib xizmat qilishi, balki taʼlim vazifasini ham bajarishi mumkinligini koʻrsatishdir. Kompozitsiya, ranglar qarama-qarshiligi va plastik uygʻunlik tamoyillariga asoslangan kostyumlar harakatlanuvchi badiiy obyektlarga aylanadi, ularni tomoshabin xuddi sanʼat asari kabi qabul qiladi. Bu

orqali jamiyat estetik madaniyatining yuksalishi, turli yosh va kasbga mansub kishilarda badiiy didning shakllanishi ro'y beradi.

Rassomlar hamda yirik dizaynerlar o'rtasidagi san'at dialogi yillar va asrlar davomida turli shakllar orqali olib borilgan. Bunga to'g'ridan to'g'ri hamkorlik, ilhom asosidagi muloqot, ko'rgazma va instalyatsiyalar, vizual metafora va konseptual yondashuv kabi dialoglarni misol qila olamiz.

Italiyalik mashhur modelyer Elza Skiaparelli hamda butun dunyoga o'zining asarlari, ko'rinishi va imidji bilan mashhur bo'lgan ispan rassomi Salvador Dali o'rtasida ham aynan syurrealistik san'atga doir dialog ketadi. Unga ko'ra Elza Skiaparelli ijodiy namunalarida Salvador Dalining syurrealistik g'oyalari asosida kollobaratsiyalar qilingan. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunga qadar Skiaparelli modalar uyining asosiy DNKsi syurrealizmga bog'liq deb bimalol ayta olamiz.

To'g'ridan to'g'ri hamkorlik ya'ni kollobaratsiyaga yaqqol va yirik namuna sifatida ko'rib chiqamiz. Yillar va asrlar davomidagi dialog degan fikrimizning yana bir yaqqol tasdiqi bu Yayoi Kusama va Louis Vuitton. Yuqorida keltirilgan misolimiz aynan 1930-yillarga tegishli bo'lsa, hozirda aytmoqchi bo'lgan misolimiz aynan 2012, 2023-yillarga qarashlidir. Yaponiyalik butun dunyoga taniqli, konseptual san'at yo'nalishida ijod qiladigan rassom Yayoi Kusama hamda o'zining lyuks darajasidagi sumkalar, poyabzal, kiyim-kechaklar, aksessuarlari bilan mashhur bo'lgan moda uyi Louis Vuitton bilan yirik hamkorlikni kuzatamiz. Ushbu ikkita butun dunyo tanigan san'at gigantlari o'rtasida ikki marotaba kollobaratsiya qilingan. Birinchisi 2012-yilda Louis Vuitton ijodiy direktori Mark Jeykobs Kusamaning nuqtali (polka dot) uslubida sumka, kiyim va aksessuarlarda qo'llagan.

Ikkinchi hamkorlik 2023-yilda ijodiy direktor Nikolya Geskyer yangi kolleksiyada 3D effektli nuqtalar, qovoq (pumpkin) motivlari va yorqin ranglar rassom bilan hamkorlikda qilingan.

Ilhomga asoslangan rangtasvir va moda dialogi intermedial muloqot shakli bo'lib, unda modelyer tasviriy san'atning badiiy usuli, plastik tizimi yoki koloristik tamoyillarini talqin qiladi va ularni kostyum tiliga tarjima qiladi. Bu o'rinda gap asardan to'g'ridan to'g'ri iqtibos keltirish haqida emas, balki bir badiiy tizim estetik ko'rsatmalarining boshqasiga konseptual transformatsiyasi haqida bormoqda.

Bunday kommunikatsiyaning yorqin namunasi Iv San Loran ijodidir. 1960-yillarda dizayner modernizmning badiiy tamoyillariga, xususan, Piet Mondrian neoplastikasiga murojaat qiladi. Sen-Loran rangtasvir polotnolarini aynan takrorlamaydi, balki ularning tuzilish mantiqini kostyumning tekisligi va hajmiga moslashtiradi. Geometrik kompozitsiya, rang maydonlarining aniq chegaralanishi va mahalliy tushlarning kontrasti bichimning shakl hosil qiluvchi elementlariga aylanadi.

Natijada, libos mavhum rangtasvir tamoyillari to‘qimachilik va konstruksiya vositalari orqali amalga oshiriladigan mobil kompozitsiya sifatida ishlaydi.

Ilhomlantiruvchi muloqotning yana bir turini Raf Simons, ayniqsa Christian Dior uyida ishlagan paytida namoyish etadi. Uning kolleksiyalarida Mark Rotko nomi bilan bog‘liq bo‘lgan mavhum ekspressionizmning rang falsafasining ta’siri kuzatiladi. Simons rangtasvir rang maydonlarini emotsional-psixologik makon sifatida talqin qilib, ularni ixcham siluetlarga, monoxrom yoki kontrast rang yechimlariga o‘tkazadi. Shu bilan birga, podium maydoni ko‘pincha sho‘ng‘ish effektini kuchaytiradigan badiiy inshoot sifatida quriladi. Shunday qilib, obrazni o‘zlashtirish emas, balki badiiy usulni - hissiy mazmun tashuvchisi sifatida rang bilan ishlashni o‘zlashtirish sodir bo‘ladi.

Aleksandr Makkuin ijodi alohida qiziqish uyg‘otadi, unda dramatik va romantik tasviriy san‘at an‘analaridan ilhomlanish, shu jumladan Fransisko Goya asarlariga xos bo‘lgan plastik ifoda kuzatiladi. Bunda muloqot teatrlashtirilgan namoyish, murakkab yorug‘-soyaviy tashkil etish, obrazlarning ramziy to‘yinganligi orqali rangtasvir dramaturgiyasi talqini asosiga quriladi. Kostyum falsafiy va hissiy tagma‘noni yetkaza oladigan hikoya obyektini maqomini oladi.

Shunday qilib, ilhomga asoslangan muloqot ma‘lum bir tasvirni emas, balki badiiy tamoyilni - kompozitsion, koloristik yoki g‘oyaviy ko‘chirishni o‘z ichiga oladi. Bunday muloqot doirasida moda zamonaviy tasviriy madaniyat kontekstida rangtasvirning estetik modellarini qayta ishlash va dolzarblashtirish qobiliyatiga ega bo‘lgan badiiy ifodaning mustaqil shakli sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa. Rangtasvir va moda dizaynining o‘zaro ta’siriga bag‘ishlangan zamonaviy tadqiqotlarda badiiy tamoyillar asosida yaratilgan liboslarning ijtimoiy va tarbiyaviy roliga yetarlicha e’tibor berilmayapti. Ilmiy maqolalarning aksariyati vizual va kontseptual jihatlarga - kompozitsiya, rang, shakl va siluetlarga qaratilgan bo‘lib, ularning kolleksiyalarning estetik yaxlitligiga ta’sirini tavsiflaydi. Shu bilan birga, tasviriy san‘at usullaridan ilhomlangan kiyimlar badiiy didni shakllantirishga, keng auditoriyada estetik tafakkur va madaniy idrokni rivojlantirishga qanday hissa qo‘shishi kam o‘rganilgan. Ushbu maqolaning maqsadi rangtasvirning badiiy talqini orqali moda nafaqat go‘zallik va uslub mavzusi bo‘lib xizmat qilishi, balki ta’lim vazifasini ham bajarishi mumkinligini ko‘rsatishdir. Kompozitsiya, ranglar qarama-qarshiligi va plastik uyg‘unlik tamoyillariga asoslangan kostyumlar harakatlanuvchi badiiy obyektlarga aylanadi, ularni tomoshabin xuddi san‘at asari kabi qabul qiladi. Bu orqali jamiyat estetik madaniyatining yuksalishi, turli yosh va kasbga mansub kishilarda badiiy didning shakllanishi ro‘y beradi. Maqolada dizaynerlar va rassomlarning tarixiy va zamonaviy hamkorligi misollari - Pit Mondrian va Iv San Lorandan tortib Yayoi Kusama va Louis Vuittongacha - kiyim-kechak tasviriy san‘at

va ommaviy madaniyat o'rtasidagi ko'prik bo'lishi mumkinligi, badiiy g'oyalarni keng jamoatchilikka yetkazish uchun misol sifatida ko'rib chiqiladi. Shunday qilib, tadqiqot shuni ta'kidlaydiki, rangtasvirdan ilhomlangan kiyimlar badiiy tarbiya va vizual ma'rifatning muhim vositasi bo'lib, jamiyatning estetik idroki va madaniy darajasini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Illyustrativ namunalalar

Dizayner	Liboslar	Libos detallari	Ilhom manbasi
<p>Iv San Loran</p>	<p>Pit Mondrian kompozitsiyasi</p>		
<p>Elza Skiaparelli</p>	<p>Salvador Dali (Skelet) kartinasi</p>		
<p>Elza Skiaparelli</p>	<p>Jan Kokto</p>		

<p>Janni Versachi</p>	<p>Endi Uorxol (Merlin Monro) diptixidan bir qismi</p>		
<p>Franko Moskino</p>	<p>Roy Lixtenshteyn</p>		
<p>Raf Simons</p>	<p>Mark Rotko kartinasi</p>		

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Master of Arts in Digital Learning and Technology, Faculty of Education and Human Development, The Education University of Hong Kong, Hong Kong, 999077,China. <https://www.maajournal.com/>
2. <https://www.maajournal.com/index.php/maa/article/view/1643/1237>
3. Bingrou Chen. Fashion and Art: Diverse Possibilities in Creation International Journal of Education and Humanities ISSN: 2770-6702 | Vol. 18, No. 2, 2025 <https://drpress.org/ojs/index.php/ijeh/article/view/29791/29222>
4. Andreeva, E. V. (2015). Zhivopis kak istochnik formoobrazovaniya v mode XX–XXI vekov. Moscow: Art Research Journal.
5. Sari S., Kodaman L. Yves Saint Laurent giysi tasarimlarinda piet mondrian etkisi. URL: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/275341>(дата звернення: 15.09.2022)
6. The Mondrian Revolution. Musee Yves Saint Laurent Paris. URL: <https://museeyslparis.com/en/stories/la-revolution-mondrian>(дата звернення: 15.09.2022)
7. Seeling C. Mode: 150 Jahre Couturiers, Designer, Marken [Original Title][M]. Beijing: Renmin youdian chubanshe, 2013: 12, 87-90.
8. Schiaparelli E D, Salvador. Woman’s Dinner Dress [Z]. Philadelphia; Philadelphia Museum of Art. 1937: Designed by Elsa Schiaparelli (French (born Italy), 1890–1973) Designed in collaboration with Salvador Dalí (Spanish, 1904–1989)
9. Schiaparelli E D, Salvador. The Tears Dress [Z]. London; Victoria and Albert Museum (V&A). 1938: Evening dress and head veil, "Tears", Schiaparelli, Elsa, February 1938 for Circus Collection, summer 1938. Fabric designed by Salvador Dali
10. Schiaparelli E D, Salvador. The Skeleton Dress [Z]. London; Victoria and Albert Museum (V&A). 1938: Evening dress and petticoat of silk crêpe, ‘The Skeleton Dress’, designed by Schiaparelli and Salvador Dalí, Paris, 1938.
11. Култашева Н.Д., Садикова С.А. (2023). Баухсауз–Германия маданиятининг феномени сифатида. Восточный ренессанс: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки , 3 (1), 433-438.
12. Schiaparelli E D, Salvador. Shoe Hat [Z]. London; Victoria and Albert Museum (V&A). 1937-1938: Hat in the shape of a shoe, Schiaparelli, 1937-1938, France